

TEATR SAN'ATIDA - BALET

Valijonova Sug'diyona Nodirbek qizi

O'zDSMIFMF "Xoreografiya jamoalar rahbari" 2-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar

"Teatr san'ati" kafedrası dotsenti, **Ravshanjon Utaganov**

Annotatsiya: Ushbu maqola mazmunida Jahon teatri, G'arbiy Yevropa balet teatri va uning tamoyillari, shakllanishi haqida bilim va ko'nikmalar keltirilgan. Qishloq va saroy raqslariga ham alohida to'xtalib, izohlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Balet, baletmestr, san'at, xoreograf, yevropa, teatr, tomosha, knyazlar, bal, harakatlar, raqs, saroy, guruh, italya baleti.

Balet - san'ati yosh san'at turi hisoblanadi. To'rt asrdan oshgan raqs inson hayotini ibtidoiy davrdan boshlab bezatib kelmoqda. Balet - Uyg'onish davrida Shimoliy Italiyada vujudga kelgan. Italiyalik knyaz raqsga katta ahamiyat bergan. Shuningdek, hashamatli saroy bayramlarini yaxshi ko'rgan. Qishloq raqslari saroy xonim va shahzodalariga kiyinishi, zallar, tizimlashtirilmagan raqs harakatlari bo'lmaganligi sabab to'g'ri kelmasdi. Maxsus o'qituvchilar-transmeysterlar saroy raqslarini tartibga keltirishga, shakillantirishga ko'plab harakat qilishgan. Ular saroyliklar bilan alohida figuralar va raqs harakatlarini mashq qilishgan va raqs guruhlarini boshqarishgan. Shuningdek, balet umuman raqs asta-sekin teatrlasha boravergan.

Italiya butun dunyoga birgina italiya baletinigina emas, balki bir qancha balet artistlarini, xoreograf, balet bastakorlarini, hamda pedagoglarni ham yetishtirib taqdim etgan.

"Balet" so'zi balletto lotincha ballo - o'ynayman ma'nosini beradi. XVI asrda Italiyada opera raqs epozidlari ma'lum bir xarakterni bildirgan. Baletning aniq bir o'zligi keyinroq vujudga kelgan.

XV asrda raqsga oid yozilgan qo‘lyozmalar, ma’lumotlar sifatida Domenico da Piacenza (Domenico da Ferrara)ning asarlarini olish mumkin. Afsuski, bu qo‘lyozmalar hozirgi kunga qadar saqlanib qolmagan. O‘zining shogirdi Antonio Cornazzano va Guglielmo Ebreo saroyliklarga raqsdan saboq berishgan. Domenico da Piacenza shogirdi bilan "De arte saltandi et choreus ducendi" (Pro iskusstvo tansa i vedeniye tansev) nomli balet asarini yaratdi. Domenico da Piacenza ehtimol o‘z davrining eng mashhur xoreograflaridan biri, chunki u o‘zi yaratgan asarlarini yozib qoldirgan. Ushbu qo‘lyozmalar yordamida balet san’atining yanada shakillanishi yuzaga kelgan desak yolg‘on bo‘lmaydi. O‘zining kitobida Domenico "ballo" so‘zini "danza" o‘rniga ishlatgan, ikkisi ham italyanchasiga raqsnı anglatadi. Shuning uchun uning raqslari baletti yoki balli (ko‘plik) so‘zlari bilan mashhur bo‘lib ketgan.

Shimoliy Italiyada XVI asrda "spectaculi" nomli hashamatli tomoshalar bo‘lgan. Ular nafaqat raqs balki, ot tomoshalari va janrlarni ham o‘z ichiga olgan. Bu yerdan "spectacle" so‘zi paydo bo‘ldi. Bu so‘z Fransiyada balet haqida so‘z borganda ishlatilar edi.

Yekaterina Medichi italiyalik zodagon san’atga bo‘lgan qiziqishi tobora uyg‘ongan vaqtda, Fransuz taxt vorisi Genrix II ga turmushga chiqqan edi. U o‘zining raqsga qiziqishini Fransiyaga olib keldi va moliyaviy qo‘llab-quvatladi. U uchun uyushtirilgan ko‘ngil ochar tomoshalar saroy siyosiy maqsadlariga javob berar, juda qiziqarli va mifologik mavzularda edi. Yekaterina Medichi Fransiyaning "Ona qirolichasi" sifatida hashamatli "spectaculi"lar uyushtiradi. 1573-yilda Polsha elchisi sharafiga uyushtirilgan Le Ballet des Polonais (polskiy balet) baleti eng mashhurlaridan va eng yaxshilaridan biri edi. Balet dramasini namoyish qilgan birinchi an’anaviy baletlardan biri Ballet Comique de la Reine (1581) Balthasar de Beaujoyeux tomonidan sahnalashtirilgani edi. Uni o‘n ming tomoshabin tomosha qilar va u 22:00 dan 03:00 gacha davom etardi. Unda balet faqat raqsdan iborat bo‘lmagan. U baleto-comique (comiqueoznachayet markazi bo‘lishiga yordam berdi."drama"- "komediya" emas) deb nomlangan, chunki u so‘zlashish elementlari va dramalarni o‘ziga qamrab olgan edi. Bu tomoshaning shu qadar uzun vaqt davom

etishiga ham sabab edi. Shu yili Ballarino nashri muhbiri Fabritsio Karozo (Fabritio Caroso), (ijtimoiy va saroy raqslari spektakllarining texnik rahbari), Italiyaning texnik balet rivojlanishi yaxshilanib, ko'proq raqs va kamroq so'zlashuvni tashkil qilib boraverdi. U nafaqat saroylarda, balki pullik Balet yillar davomida tomoshabinlar hukmiga havola etib borila boshladi. Bu vaqtda saroyliklar Lyudovik XIV bilan birga baletda turli muhim obrazlarni ijro etishgan. Bu fon rollar va salbiy qahramonlar roli (nufuzini) obro'sini oshirardi.

1584-yilda Teatro d'Olympico peshsahina (prosseniomom) Veronada paydo bo'ldi. (Italiya). 1588-yilda raqs to'g'risida "Orchésographie" muharrir Thoinot Arbeau tomonidan yozilgan birinchi fransuz kitobi paydo bo'ldi. Unda (vivorotnosti) ochiqlik yaqqol yozilgan. Mana shu dasturni fransiyalik Jan Jorj Noverr amalga oshirgan. Noverr 1727-1810-yillarda yashab ijod qilgan. U qadimiy pantomima san'atini tikladi va balet san'atini mazmunlashtirdi.

1727-yil 29 aprel fransuz xoreografi, reformator va balet nazariyotchisi Jan Jorj Nover tug'ilgan bo'lib, uni "zamonaviy balet otasi" deb atashgan. Aynan u balet san'atini mustaqil sahna san'ati turi sifatida targ'ibotchisi sanaladi. Hozir baletni mustaqil ("nesamostoyatelnim") bo'lmaganini tasvirlash qiyin. Lekin o'sha yillari, yosh Jan Jorj raqqos sifatida ishini boshlaganda, raqs sahnada bir xil divertismentamdan tashkil topgan edi va bir oz texnik tryuklardan ham iborat bo'lgan.

Noverr Parijdan uzoq bo'lmagan joyda tug'ildi, raqs bilan esa yoshligidan shug'ullandi. U taniqli Dyupr va tansmeyster Marsel qo'lida o'qidi. Parij operaga ham kordebaletga ham to'g'ri yo'l edi. (Kazalos bi, pryamaya doroga v Parijskuyu operu, xot v kordebalet). 1743-yilda rad javobini olgach, Nover Berlinga yo'l oladi va u yerda uch yil ishlaydi. 1747-yildan 1750-yilgacha u Strasburgda ijod qilgan, 1750 -1753-yilgacha Lionga, so'ngra Strasburgga qaytdi. Ikkinchi bor ham Parij operasi mag'lubiyatiga uchradi. Lekin Parijda Komediya operasi ham bor edi. Aynan o'shanda mashhur kompozitorlar operalari qo'yila boshlagan edi va Noverr baletmeysterlik lavozimiga rozi bo'ldi. Oxir oqibatda o'sha davrning "Druri-Leyn"

teatrining rahbari mashhur ingliz aktyori Devid Garik Komediya opera balet truppasini Londonga gastrolga taklif qildi. Garik xonadonida Noverr ingliz baletmeysteri Djon Uiver bilan uchrashdi. 1765-yilda Velikobritaniya Fransiyaga urush e'lon qildi va bu Komediya operasining omadli gastroliga yakun yasadi. Teatr tomosha vaqtida uyushtirilgan tartibsizliklar tufayli, qimmatbaho dekoratsiyalar nobud bo'ldi. Gastrolni to'xtatishga to'g'ri keldi, truppa qaytib ketdi, lekin Noverning o'zi Londonda do'sti Gariknikida qoldi. U ingliz teatr tarjimalari bilan, Shekspir dramaturgiyasi, ingliz teatr pantomimasi tajribasi hamda Uiver kitoblari bilan ham tanishdi. Unda - (nemoy tanets) soqov raqsni gapirtirish, hissiyot va qalb harakatlarini tasvirlashni majburlash g'oyasi paydo bo'ldi. 1757-yilda Noverr Fransiyaga qaytdi va Lion balet truppasini tikladi. So'ngra uch yildan so'ng 1760-yilda Lion va Shtutgartda "Pisma o tanse i baletax" nomli kitobi nashr qilindi.

XIX asrning II yarmida Italiya baletidagi mazmun va reallik yo'qoladi. Hatto o'zligini yo'qotib, u operaning qo'shimchasiga aylanib qoladi.

O'zbek kompozitorlarining balet san'atiga qiziqishi esa asosan urushdan keyingi yillarda vujudga keladi. Agar XX asrning 1950-yillarida zamonaviy yoki ertak mavzusida yozilgan baletlarning musiqali sahna rivojida epik qissalar xarakteri ustun tursa 1960 -1970- yillar baletida esa yirik dramatik to'liq spektakllar yaratishgan. Ko'pincha fojiviy syujetlarni ifodalashga talab va istak seziladi. Xilma-xil mavzu va syujetlarda balet uchun an'anaviy mavzu bo'lgan sevisganlar taqdiri haqida (M. Leviyevning "Suxayl va Mehri", I.Akbarovning "Layli va Majnun", M.Ashrafiyning "Sevgi tumori", G.Mushelning "Bibixonum"), qaxramonlik va vatanparvarlik (M.Ashrafiyning "Sevgi va qilich"), ijtimoiy ommabop mavzuda (A.Kozlovskiyning "Tanovar" baleti) asarlari yaratiladi. Urushdan keyingi davr balet san'atida G.Mushelning "Raqqosa" baleti katta ahamiyatga egadir. Asarning musiqali-xoreografik kompozitsiyasi o'zining umumiy xususiyatlarida klassik balet spektakli tuzilishiga tayanadi. Buni kam voqeylilik, raqs va pantomima epizodlarining almashinuv, yaxlit kompazitsiyaning asosi sifatida klassik syuita va xalq raqs syuitasi sifatida ko'rish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Madina Muhammedova Jahon va o'zbek xoreografiya san'ati tarixi. Toshkent 2021.
2. Balet ensiklopediyasi.
3. I. Avdeyeva O'zbek milliy raqs tarixidan. Toshkent 2001.
4. Avdeyeva L. Tansevalnoye iskusstvo Uzbekistana. T., 1963